

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT
JARAYONLARI**

*Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to‘plami
2025-yil 5-aprel*

**“ZAMON POLIGRAF”
NASHRIYOTI
TOSHKENT 2025**

UDK:56.4.32
KBK:475.1.32

Mustaqillik yillarida milliy taraqqiyot jarayonlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, TKTI, “Zamon Poligraf” nashriyoti 2025. – 380 bet.

Mazkur to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim a’lochisi, falsafa fanlari doktori, professor Sadulla Otamuratov tavalludining 80 yilligiga bag‘ishlanadi. Unda globallashuv, millat, milliy o‘zlik, milliy qadriyatlar, milliy xavfsizlik, mustaqillik, mafkuraviy tahdid, korrupsiya, milliy taraqqiyot omillari, suverenitet kabi bugungi kundagi dolzarb muammolar tahlil qilingan.

Kitob O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan, Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrasidan tayyorlandi.

Tahrir hay’ati:

Yorqulov H.O. – s.f.n., dotsent.
Nasiriddinova O.T. – yu.f.n. dotsent.
Avlakulov A.M. – falsafa doktori (PhD)
Mamatqulov R.U.
Xolmatov B.X.
Buriyev M.R.
Ovlaqulov N.A.

Mas’ul muharrirlar:

Omonov B.A. – s.f.d., professor.
Sirojov O.O. – s.f.d., professor
Hamroyev S.S. – falsafa doktori (PhD)

Taqrizchilar:

Yaxshilikov J.Y. – f.f.d., professor
Babajanova D.B. – t.f.d., professor
Nazarov N.A. – f.f.d., professor

Keltirilgan dalillar, iqtiboslar va statistik ma’lumotlarning haqqoniyligi uchun mualliflar ma’suldir.

Kontakt tel.: +99899 882 15 85
E-mail: doybeksiroj@gmail.com

©“Zamon Poligraf” nashriyoti
© Toshkent kimyo-texnologiya instituti, 2025.

O‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA‘MINLASHNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY ASOSLARI

*Murzayeva Shaxlo Baxtiyorovna,
TKTI tayanch doktranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi globallashuv jarayonida respublikamizdagi mavjud millatlararo totuvlikni va bag‘rikenglikni saqlab qolish va yanada rivojlantirish omillar tadqiq etilgan. Shuningdek, millatlararo totuvlikning jamiyat barqarorligini ta‘minlashdagi roli, mamlakatimizdagi millat, elat va etnik guruhlarining jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni erishilgan tarixiy xulosalarga asoslangan holda yoritib berishga qaratildi.

Kalit so‘zlar. Millat, xalqaro tashkilot, fuqaro, ko‘pmillatlilik, millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik, huquqiy tenglik ijtimoiy birdamlik.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan ma‘lumotlariga ko‘ra, yer yuzida 7000 til va lahjada so‘zlashuvchi ikki mingga yaqin millat va elat yashamoqda. Mazkur xalqaro tashkilot nizomida davlatlar o‘zaro bag‘rikenglik, yaxshi qo‘shnichilik ruhida yashashi, xalqaro tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashda hamjihat bo‘lib harakat qilishlari alohida ta‘kidlangan. “Millat bo‘lish bizning davrimizning siyosiy hayotidagi eng muhim qonuniy qadriyat”[4] ligicha qolmoqda. Millat, xalq mavjud ekan madaniyatini rivojlantirish va madaniy ehtiyojlarini qondirishga mudom zaruriyat sezadi. Millatlararo totuvlik umumbashariy qadriyat bo‘lib, turli xalqlar birgalikda istiqomat qiladigan mintaqa va davlatlar milliy taraqqiyotini belgilaydi, tinchlik hamda barqarorlikning kafolati bo‘lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda turli tahdidlar va xavf-xatarlarning ortishi, shuningdek, geosiyosiy ziddiyatlar va noaniqliklarning yuzaga kelishi millatlar o‘rtasida totuvlikni ta‘minlash masalasini yanada ahamiyatli qilib qo‘ymoqda. Millatlararo totuvlikni bir hududda yashab, yagona maqsad sari harakat qilayotgan turli millat va elat vakillari o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, do‘stlik, mehr-oqibat va hamjihatlikning ma‘naviy asosi sifatida qarash mumkin. Shu bilan birga, u eng avvalo, tarixiy an‘analar, urf-odatlar va madaniy qadriyatlarga suyanadi. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov takidlaganidek: “Bizning milliy xususiyatlarimiz umuminsoniy qadriyatlar bilan bog‘lanib ketgan. Asrlar davomida xalqimiz umumbashariy, umuminsoniy qadriyatlar takomiliga ulkan hissa qo‘shgan. Turli millat vakillariga hurmat, ular bilan bahamjihat yashash, diniy bag‘rikenglik, dunyoviy bilimlarga intilish, o‘zga xalqlarning ilg‘or tajribalari va madaniyatini o‘rganish kabi xususiyatlar ham xalqimizda azaldan mujassam” [1]. Bu fikr O‘zbekistonning ko‘p millatli va madaniy jihatdan boy jamiyat ekanligini ta‘kidlaydi. Millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik va umuminsoniy qadriyatlarga intilish xalqimizning tarixiy va madaniy xususiyatlaridan biridir.

O‘zbekiston tarixiga nazar tashlasak, bu yurt doimo turli millat va din vakillari uchun bag‘rikenglik maskani bo‘lib kelgan. Buyuk mutafakkirlar – Alisher Navoiy, Abu Rayhon Beruniy, Imom Buxoriy va boshqa allomalar ham dunyoviy bilimlarni o‘rganish, turli xalqlarning madaniy tajribalarini singdirish va ularni rivojlantirish tarafdori bo‘lganlar. O‘zbekistonda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni saqlashning asosiy va muhim omili – bu ko‘pmillatli fuqarolar o‘rtasidagi birlikni, milliy totuvlikni ta‘minlay olishdadir. Bugungi kunda, Respublikadagi barcha milliy masalaga doir masalalar demokratik, konstitusiyaviy asosda hal etiladi. Ko‘p millatli O‘zbekistonda turli millat va elatlarning madaniy va milliy o‘ziga xosligini tiklash hamda rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar yaratildi. 1992 yilda Respublika baynalminal madaniyat markazi tashkil etildi. Bu tashkilot hozirgi kunda 150 dan ortiq milliy-madaniy markazlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bilan bir qatorda, yoshlarimizda bag‘rikenglik, totuvlik va birdamlik madaniyatini kamol toptirishda muhim vazifalarni amalga oshirib kelmoqda. O‘zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqimizning ushbu qadriyatlarini mustahkamlashga qaratilgan turli dasturlar, ta‘lim va madaniyat sohasidagi tashabbuslar amalga oshirilmoqda.

Yurtimizda bugungi kunda xavfsizlik, barqarorlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik borasida amalga oshirilayotgan ishlarning negizi 2017–2021-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida o'z aksini topgan. 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni mustahkamlash, atrofimizda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash hamda qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shu orqali millatlararo munosabatlarning taraqqiyotida yangi bosqich boshlandi va mamlakatimizning xalqaro maydondagi nufuzini yanada oshirishga xizmat qilindi.

Xususan, prezidentimiz SH.M. Mirziyoyevning 2021-yilda nashr etilgan "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida ham xalqimizning orzulari, birlikning kuch-qudrati va "Biz yangi O'zbekistonni mard va oliyanob xalqimiz bilan birgalikda barpo etamiz" degan tamoyil ilgari surilgan[2]. Prezidentning bu fikrlarida xalqimiz orzularini ro'yobga chiqarish va mamlakatni barpo etishda birlashish muhimligi ta'kidlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu millat taraqqiyotida hamjihatlik va birlik hal qiluvchi omil ekanligini ko'rsatadi. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, jipslashgan jamiyatlar har qanday qiyinchiliklarni yengib, yuksak marralarga erishadi.

O'zbekistonda yashovchi barcha millat va elatlar yagona jamiyat sifatida birlashgan bo'lib, mamlakat ijtimoiy va millatlararo hamjihatlik tamoyillariga asoslanadi. Bu g'oya respublikaning rasmiy hujjatlarida, xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida o'z aksini topgan bo'lib, yurtimiz barcha fuqarolar uchun umumiy uy hisoblanadi. "O'zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligi to'g'risida"gi Qonunning 15-moddasida "O'zbekiston fuqarolari millatidan, elatidan, ijtimoiy kelib chiqishidan, qaysi dinga mansubligidan va e'tiqodidan qat'i nazar, bir xil fuqarolik huquqlariga egadirlar, Respublika Konstitutsiyasi hamda uning qonunlari himoyasida bo'ladilar" [3], deb yozilgan. Ushbu huquqlarning umumlashgan va jahon andozalariga javob beradigan siyosiy, huquqiy kuchga kirgani O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida o'z aksini topdi. Ya'ni, O'zbekiston jamiyatida ijtimoiy adolat, tenglik va birdamlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Har bir fuqaroning huquqlari va erkinliklari hurmat qilinishi va qonun oldida teng bo'lishi mamlakatdagi barqarorlik va taraqqiyotning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Shuni hisobga olgan holda Konstitutsiyamizda alohida moddalar bilan belgilab qo'yilgan: 4-modda: "O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi". O'zbekiston Respublikasining ushbu tamoyili millatlararo totuvlik, madaniy xilma-xillik va fuqarolarning teng huquqliligini ta'minlashga qaratilgan. Har bir millat va elatning tili, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishi jamiyatda bag'rikenglik muhitini yaratish va davlatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Inson huquqlari va uning qadr-qimmati yetakchi o'rinda turgan demokratik davlatda millatlararo munosabatlar barqaror rivojlanadi. Millatlararo munosabatlar negizida esa har bir millatning o'zaro aloqalari jamiyatning etnik rivojini ta'minlaydi. Demokratik jamiyatda millatlararo munosabatlar rivojini ta'minlashda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

Birinchi, huquqiy tenglik va qonuniy kafolatlar bunda barcha millat va elat vakillarining teng huquq va erkinliklarini ta'minlash, millatlararo munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlarni takomillashtirish, kishilarni irqi, tili, dini va millatidan qat'i nazar, qonun oldida tengligini kafolatlash nazarda tutiladi.

Ikkinchi, milliy va madaniy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish: turli millat vakillarining madaniy merosi, an'analari va tillarini saqlashga sharoit yaratish, milliy madaniyat markazlari va ta'lim muassasalarini qo'llab-quvvatlash, tillar, urf-odatlar va an'analarning erkin rivojlanishi uchun imkoniyat yaratish.

Uchinchi, ta'lim va ma'rifat ishlarini kuchaytirish: yoshlarni millatlararo totuvlik va bag'rikenglik ruhida tarbiyalash, ta'lim tizimida turli millat vakillarining huquqlari, madaniy

boyligi haqidagi bilimlarni oshirish, ommaviy axborot vositalari orqali millatlararo hamjihatlikni targ'ib qilish. To'rtinchidan, iqtisodiy va ijtimoiy tenglikni ta'minlash: barcha millat vakillarining mehnat bozorida teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlash, millatlararo hamkorlikni kuchaytirish uchun iqtisodiy dasturlarni joriy etish, barcha millat vakillarining ijtimoiy himoyaga teng ega bo'lishini kafolatlash.

Beshinchidan, millatlararo munosabatlarda bag'rikenglik va o'zaro hurmatni mustahkamlash ya'ni Jamiyatda bag'rikenglik, o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini shakllantirish, to'qnashuvlar va nizolarning oldini olish uchun samarali profilaktik choralar ko'rish, millatlar o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlash uchun tadbirlar tashkil etish kabilarni o'z ichiga oladi[5].

Demokratik jamiyatda millatlararo munosabatlarni rivojlantirish nafaqat ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, balki davlatning uzoq muddatli taraqqiyoti va global maydondagi nufuzini mustahkamlash uchun muhim omil hisoblanadi. Millatlararo totuvlik va hamjihatlik – bu nafaqat huquqiy va iqtisodiy masala, balki ma'naviy, madaniy hamda ta'lim sohalarida ham tizimli yondashuvni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda respublikamizda millatlararo totuvlikni ta'minlash uchun yaratilgan imkoniyatlar va amalga oshirilgan chora-tadbirlar milliy o'zlikni qayta tiklash jarayonlarini qo'llab-quvvatlab, barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu jarayon huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ma'naviy mexanizmlarni o'rganish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlash uchun mustahkam huquqiy mexanizmlar yaratilgan bo'lib, ular samarali faoliyat yuritmoqda va uzluksiz takomillashtirilmoqda. Millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikning mustahkamlanishi, eng avvalo, dinlararo ziddiyatlarning oldini olish orqali turli diniy konfessiyalar vakillari o'rtasida o'zaro hamkorlik, birlik va hamjihatlikni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bu esa mamlakatning tinchligi va taraqqiyotiga hamda umuminsoniy madaniyat va ma'naviyatning rivojlanishiga bevosita hissa qo'shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov Milliy g'oya: asosiy tushuncha va tamoyillar. 2014. – 222-b.
2. Mirziyoyev Sh.M. – Yangi O'zbekiston strategiyasi-Toshkent-2021. 20-b.
3. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - Toshkent, O'zbekiston, 2018.
4. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. – Москва: 2001. – С. 27.
5. Hakimova M. O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlash sohasidagi ustuvor yo'nalishlar – 2021. – T. 2. – №. 10/S. 261-267-b.

<i>Otamurodov M.Sh.</i>	Xitoyning Afg'oniston geosiyosatidagi manfaatlari va istiqboli	67
<i>Murzayeva Sh.B.</i>	O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlashning ijtimoiy siyosiy asoslari	70
3- BOB. MILLIY MA'NAVIY XAVFSIZLIK –YOSHLARNI MILLIY VA VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHNING OMILI SIFATIDA		
<i>Masharipova G.K.</i>	Yoshlarni yot g'oyalarga qarshi kurashishda milliy tarbiyaning o'rni	73
<i>Nishonova N.R.</i>	O'zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalari	77
<i>Zamonov Z.T.</i>	Jamiyat rivojida "ma'naviy muhit" omili va uni ijtimoiy faoliyatda qo'llash masalalari	79
<i>Saburov J.S.</i>	Yoshlarni milliy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash	82
<i>Ахрапова А.Н.</i>	Қағағон қурбонларининг аёллари ва фарзандлари қисмати	83
<i>Эмирова Е.</i>	Диалог западной и восточной культур как синтез рационального и иерационального	86
<i>Boygaziyev T.I.</i>	Форобийнинг билиш назарияси ва унинг аҳамияти	88
<i>Махматқулов I.X., Маматқулов R.U.</i>	Ekologik xavfsizlik va talaba yoshlarda ekologik tafakkurni rivojlantirish masalalari	91
<i>To'laganova S.N.</i>	Yoshlarda ilmiy-nazariy bilimlarni rivojlantirishning ma'naviy mezonlari	94
<i>Do'stov B.T.</i>	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida "halollik vaktsinasi" va korrupsiyaga qarshi kurashishning muhim ijtimoiy shartlari	96
<i>Parmonov Sh.A.</i>	Yoshlarni milliy g'urur va iftixor ruhida tarbiyalash	100
<i>Sadikova R.I.</i>	Ulug' allomalarning pedagogik merosini yosh avlodni tarbiyalashdagi foydalanishni dolzarbligi	102
<i>Qutliyev Sh.A.</i>	O'zbekiston yoshlari siyosiy madaniyatini shakllantirish	103
<i>Элмуратов А.</i>	Туркистон жадидларнинг пайдо бўлишига таъсир этган омиллар	105
<i>Намозова З., Абдувоитова Р.</i>	Ёшларда маънавий иммунитетни кучайтириш масалалари	109
<i>Куншиева Н.</i>	Глобаллашув шароитида ёшларни маънавий-мафкуравий хавфсизлигини таъминлаш	111
<i>Qurbonova F.O.</i>	Yoshlarda vatanparvarlikni shakllantirishda tarixiy ongning o'rni	114
<i>Махмудов L.Yu., Dalakyan J.</i>	Globalashuv jarayonlarida milliy mansublikning kuchayishi	118
<i>Xaitov A.U.</i>	O'smir futbochilarning musobaqalarga irodaviy tayyorlashda vatanparvarlik motivining ahamiyati	120
<i>Eshmamatov F.E.</i>	Jamiyatda mafkuraviy profilaktikani kuchaytirish yoshlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishning muhim omili	124
<i>Ismailova B.K.</i>	Shaxsga yo'naltirilgan individual yondashuvning psixologik-pedagogik asoslari	127
<i>Buriyev M.R.</i>	O'zbekistonda talaba yoshlar milliy va ma'naviy xavfsizligini ta'minlash omillari	130
<i>Gazibekova G.E.</i>	Bo'lajak kadrlarning axloqiy va etik qadriyatlarini shakllantirishda psixologiyaning o'rni	132
<i>Saidaxmatova S.U.,</i>	Zamonaviy jamiyatni o'rganishning ijtimoiy-falsafiy	133